

ISSN 3028-5879

Boletín Insights

Tecnología, Sociedad y Educación

Edición No. 1 - Noviembre 2023 - Volumen 6

Grupo de Investigación
e Innovación Tecnológica

Caracterización Uso y Acceso a las TIC
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JOSÉ RONDÓN

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
Buenaventura, Valle del Cauca - Colombia

Editor

Gonzalo Andrés Lucio López
glucio@unipacifico.edu.co
gonzaloandreslucio@gmail.com
ORCID: 0000-0003-4265-4558

Sandra Patricia Rivera Guzmán
sprivera@unipacifico.edu.co
sanpar@gmail.com
ORCID: 0000-0002-1077-7978

Universidad del Pacífico
Programa Ingeniería de Sistemas
Noviembre de 2023

DOI: 10.5281/zenodo.13830414

En un mundo en constante evolución tecnológica y social, el acceso y la apropiación de las TIC juegan un papel crucial en la construcción de sociedades más informadas, inclusivas y resilientes. Pero, ¿cómo traducimos la innovación tecnológica y el conocimiento en acciones concretas que beneficien a nuestra sociedad?

Con el compromiso de ser ese puente entre la investigación y la acción, presentamos "Insights: Tecnología, Sociedad y Educación", un boletín anual diseñado para compartir, de forma clara y accesible, los avances más recientes de nuestros proyectos en el Grupo de Investigación e Innovación en TIC (GI2T).

Este boletín tiene el propósito de:

Informar: Proporcionamos datos actualizados, hallazgos y descubrimientos clave de nuestros proyectos en curso.

Conectar: Creamos un espacio de diálogo entre investigadores, educadores, administración pública, empresas y la comunidad en general.

Inspirar: Buscamos ser una fuente de inspiración para aquellos que buscan formas de integrar las TIC en sus contextos particulares y generar un impacto positivo.

Esperamos que, al hojear estas páginas, encuentre no sólo información, sino también inspiración y un llamado a la acción para lo cual podrá contar con el nosotros en la fascinante triada entre tecnología, sociedad y educación.

Introducción y Contexto

El avance tecnológico es un tren en movimiento constante que no espera a nadie, y el sector educativo no es una excepción. Como parte de un esfuerzo concertado para comprender la situación tecnológica actual y el nivel de familiaridad con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de los estudiantes, se llevó a cabo una encuesta integral en la Institución Educativa Las Américas desde el miércoles 09 de noviembre de 2022.

Este estudio se centró específicamente en los estudiantes de los grados décimo y once, con un total de 24 estudiantes de décimo y 19 de undécimo. El propósito recabar información detallada no solo sobre el conocimiento y uso individual de las TIC por parte de los estudiantes, sino también sobre la infraestructura y recursos tecnológicos con los que cuenta la institución.

Los datos recopilados abordaron desde aspectos generales sobre los encuestados, pasando por su acceso y uso de las TIC, hasta detalles sobre la infraestructura tecnológica de la institución. Entre los hallazgos, se identificó una notable escasez de dispositivos y herramientas esenciales que podrían potenciar el aprendizaje audiovisual.

Dentro del panorama más amplio de Buenaventura, es evidente la imperativa necesidad de recalcar la significancia de las TIC no solo como medios de comunicación o distracción, sino como catalizadores de competencia, productividad e innovación. A pesar de que la Institución ha hecho esfuerzos, los resultados sugieren una necesidad imperiosa de alinear aún más estrechamente con estándares nacionales e internacionales, así como potenciar la capacitación de docentes en la materia y fomentar una comunicación interinstitucional más fluida que impulse el crecimiento del conocimiento tecnológico.

Analítica

Distribución de estudiantes por edad

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES AGRUPADOS POR EDADES

En el gráfico se puede observar la distribución porcentual de los estudiantes de la Institución Educativa Juan José Rondón de acuerdo con tres rangos de edad: 13-15 años, 16-18 años y 18-20 años. En la institución, el 66.1% de los estudiantes pertenece al grupo de edad de 16-18 años, seguido por el 8.9% en el

grupo de 13-15 años y el 25% en el grupo de 18-20 años.

Cuando comparamos estos datos con las cifras a nivel distrital de Buenaventura, encontramos que:

- El grupo de 16-18 años sigue siendo dominante en ambos contextos. A nivel distrital, representa un 68.2%, siendo muy similar al 66.1% de la institución.
- Para el grupo de 13-15 años, a nivel distrital representa el 18.4% del total, lo cual es significativamente superior al 8.9% que se registra en la institución.

En el caso del grupo de 18-20 años, a nivel distrital, este rango de edad comprende el 13.5% del total, siendo menor en comparación con el 25% registrado en la institución.

Estas diferencias pueden deberse a varios factores, como las políticas de admisión de la institución, la demografía del área en la que se ubica la escuela y las tendencias generacionales en cuanto al acceso y uso de las TIC.

Tomando como referencia otros estudios sobre el acceso y uso de las TIC en diferentes grupos etarios, es común encontrar que los jóvenes en el rango de edad de 16-18 años suelen ser los más activos en cuanto al uso de tecnologías. Esto se debe, en parte, a que están en una etapa de preparación para la educación superior o el ingreso al mundo laboral, lo que motiva la búsqueda de recursos y herramientas digitales para mejorar su formación.

El panorama sugiere que, aunque existe una tendencia general en la distribución de edades en la institución y a nivel distrital, hay diferencias notables que deben ser consideradas para adecuar estrategias educativas y de integración tecnológica. Es fundamental reconocer estas variaciones para poder ofrecer oportunidades equitativas y pertinentes a cada grupo etario.

Distribución por Género

Al examinar la distribución por género en la Institución Educativa Juan José Rondón, se observa que el 56.5% de los estudiantes son femeninos, mientras que el 37.9% son masculinos. Este patrón en la institución refleja cierta paridad de género, aunque con una ligera predominancia femenina. A nivel distrital, el

56.4% de los estudiantes son femeninos y el 42.4% son masculinos, mostrando una tendencia similar a la institución. Además, tanto en la institución como a nivel del distrito, existe una categoría denominada "Otro". En el distrito, esta categoría comprende el 1.2% de la población estudiantil, mientras que, en la Institución Educativa Juan José Rondón, representa el 5.6%.

Diversos estudios en el ámbito educativo sugieren que la composición por género puede influir en aspectos como el ambiente de aprendizaje, las dinámicas de grupo y las oportunidades educativas. En entornos donde predomina un género específico, las dinámicas y métodos de enseñanza pueden variar. Por ejemplo, en contextos donde hay una paridad de género o una ligera predominancia de uno sobre el otro, puede surgir un equilibrio en las dinámicas de aprendizaje y enseñanza.

El hecho de que en el distrito exista una categoría de "Otro" con 32 individuos y en la Institución Educativa Juan José Rondón con 7 individuos destaca el creciente reconocimiento de la diversidad de género en el sistema educativo. Estas cifras son indicativos positivos de inclusión y reflejan una adaptación a las realidades y necesidades de los estudiantes.

Comparando los datos de la institución con las tendencias distritales, es esencial que la Institución Educativa Juan José Rondón continúe adaptándose y evolucionando para garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su género, tengan acceso a oportunidades equitativas y un ambiente de aprendizaje inclusivo y respetuoso.

Estratificación Socioeconómica

ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS PARTICIPANTES

La estratificación socioeconómica es un factor que tiene profundas implicaciones en la educación, ya que puede influir en las oportunidades y recursos a los que tienen acceso los estudiantes. Al analizar los datos de la Institución Educativa Juan José Rondón, se destaca una marcada

predominancia de estudiantes pertenecientes al estrato 1, con 99 estudiantes, representando el 79.8% de la población estudiantil. Este dato sugiere ciertas particularidades en términos de necesidades y desafíos educativos específicos para este grupo.

A nivel distrital, se observa una distribución más diversa en cuanto a estratificación. Si bien el estrato 1 sigue siendo el más predominante con 1.596 estudiantes, hay una notable presencia de estudiantes en los estratos 2 y 3, con 686 y 262 estudiantes respectivamente. Además, hay 40 estudiantes en el estrato 4 y 108 en la categoría "NS/NR" (No sabe/No responde), lo que indica que existe una porción de estudiantes que, por diversas razones, no ha identificado o reportado su estrato socioeconómico.

Estudios previos indican que la estratificación socioeconómica puede influir en áreas como el rendimiento académico, el acceso a recursos tecnológicos y las oportunidades post-académicas. Por ejemplo, investigaciones sugieren que estudiantes de estratos más bajos pueden enfrentar desafíos adicionales, como acceso limitado a tecnología o programas extracurriculares.

Dada esta situación, es vital que la Institución Educativa Juan José Rondón y las autoridades distritales reconozcan y atiendan las particularidades y necesidades de cada estrato. En la institución, por ejemplo, el 10.5% pertenece al estrato 2, el 3.2% al estrato 3, el 1.6% al estrato 4 y el 4.8% a la categoría NS/NR. La búsqueda de equidad en educación no sólo implica garantizar acceso, sino también brindar los recursos y apoyos necesarios para que todos los estudiantes, sin importar su estrato socioeconómico, puedan alcanzar su máximo potencial.

Distribución Parentesco Acudiente

DISTRIBUCIÓN POR PARENTESCO DEL ACUDIEN

El parentesco del acudiente ofrece una perspectiva esencial sobre la dinámica familiar en la que se encuentran los estudiantes y, en ciertos casos, puede proporcionar información sobre los desafíos y apoyos con los que cuentan.

En la Institución Educativa Juan José Rondón, es notable la predominancia de la madre como principal acudiente, con 98 casos, representando el 79% de la población estudiantil. Este dato refuerza el patrón familiar en el que la madre desempeña un papel vital en la educación y bienestar de los estudiantes. Esta tendencia es coherente con diversos estudios que subrayan el papel central de las madres en la formación de sus hijos, asumiendo a menudo responsabilidades primarias en este contexto.

A nivel distrital en Buenaventura, la tendencia es similar, con 1.994 madres actuando como acudientes principales. Sin embargo, la diversidad en las figuras acudientes es más amplia a nivel distrital, con 312 padres, 139 abuelos, 131 tíos, 87 hermanos, entre otros. En la Institución Educativa Juan José Rondón, después de las madres, los hermanos y tíos aparecen como acudientes en 8 casos cada uno, seguidos por 5 abuelos y 5 padres.

Varios estudios indican que, si bien la figura materna es fundamental, la presencia de otros miembros de la familia, como padres, abuelos o tíos, aporta una riqueza de experiencias y apoyos adicionales al estudiante. Es esencial que las instituciones educativas comprendan estas dinámicas y colaboren estrechamente con todos los acudientes para asegurar un entorno enriquecedor y de apoyo para cada estudiante.

Es crucial que tanto la Institución Educativa Juan José Rondón como las autoridades distritales tomen en cuenta estas dinámicas familiares al diseñar programas de apoyo y orientación, buscando la participación activa de todos los miembros de la familia en el proceso educativo.

Nivel de Escolaridad Acudientes

La educación de los acudientes es un aspecto esencial al considerar el apoyo académico en el hogar y la capacidad de colaborar en el proceso educativo de los estudiantes. Diversas investigaciones han analizado la relación entre el nivel educativo de los acudientes y el rendimiento académico de los estudiantes,

concluyendo que un mayor grado de escolaridad en los acudientes suele estar asociado con mejores resultados académicos por parte de sus hijos (González-Pienda, Núñez, González-Pumariega, & García, 2002).

En el caso de la Institución Educativa Juan José Rondón, el 58% de los acudientes reporta tener una educación a nivel secundaria. Esta cifra contrasta con la distribución en el distrito, donde el 55,5% de los acudientes indica este nivel de escolaridad. Aunque estas cifras pueden estar en sintonía con la tendencia general de la educación en la región, también sugieren la posible necesidad de implementar programas de capacitación y formación para acudientes, buscando reforzar su papel en el proceso educativo de sus hijos.

Por otro lado, en la Institución Educativa Juan José Rondón, el 13,7% de los acudientes ha alcanzado un nivel técnico y un 7,3% posee una formación profesional. Comparativamente, en el distrito, un 19,1% de los acudientes ha logrado una formación técnica y un 15% cuenta con un título profesional. Estas cifras resaltan la idea de que existe un segmento considerable de la población que valora y busca la educación superior, lo cual podría influir de manera positiva en las aspiraciones y metas académicas de los estudiantes.

Adicionalmente, en la Institución Educativa Juan José Rondón, un 3,2% de los acudientes tiene un postgrado. Esta cifra es superior a la del distrito, donde solo el 2,3% ha alcanzado este nivel de formación, reflejando el interés de una parte de la comunidad de la institución por continuar su formación más allá del grado universitario.

Dadas estas tendencias, es fundamental continuar monitoreando y analizando estos datos. Asimismo, es esencial que se diseñen estrategias educativas que reconozcan y respondan a las diferentes realidades y necesidades de las familias en la comunidad.

Situación Laboral Acudiente

La situación laboral de los acudientes es un indicador crucial al considerar el contexto socioeconómico de los estudiantes. Esta situación puede tener un impacto directo en la estabilidad económica del hogar, la disponibilidad de recursos y el tiempo que los acudientes pueden invertir en el apoyo

educativo de sus hijos.

En el contexto de la Institución Educativa Juan José Rondón, un 45,9% de los acudientes reporta no tener empleo. Esta cifra es notablemente alta en comparación con el 32,9% a nivel distrital que reporta la misma situación. Este tipo de información puede reflejar diferencias en las oportunidades laborales, las habilidades laborales de los acudientes o las dinámicas socioeconómicas particulares de la región donde se ubica la institución. Es fundamental entender que estas diferencias laborales pueden influir en las condiciones de vida de los estudiantes y, por ende, en su desempeño académico (Ames & Archer, 1988).

Por otro lado, es destacable que, en la Institución Educativa Juan José Rondón, un 34,7% de los acudientes se identifica como independiente. Esta cifra es ligeramente menor al 36,2% a nivel distrital que reporta la misma condición laboral. Esto podría señalar una inclinación hacia la autogestión laboral y el emprendimiento en la región, aunque también puede reflejar ciertas barreras o desafíos que los acudientes enfrentan para insertarse en el mercado laboral formal.

Además, solo un 16,9% de los acudientes en la institución reporta trabajar para una empresa, en comparación con el 28,9% a nivel distrital. Esta diferencia puede ser indicativa de las oportunidades laborales específicas de la región o del acceso a empleos formales por parte de la comunidad de la institución.

Teniendo en cuenta estas dinámicas laborales, es esencial diseñar estrategias educativas que consideren estas realidades. Es fundamental brindar un apoyo adicional a aquellos estudiantes cuyos acudientes puedan estar enfrentando desafíos económicos y laborales.

Identidad Étnica

La identidad étnica es un aspecto fundamental para comprender las riquezas y particularidades culturales dentro de un contexto educativo. Reconocer y valorar la diversidad cultural es esencial para promover la inclusión y equidad dentro de las instituciones educativas.

En la Institución Educativa Juan José Rondón, la mayoría de los estudiantes, con un 87,1%, se identifica como afrodescendiente. Esta cifra refleja una importante representación cultural y es ligeramente superior al panorama del distrito, donde el 82,4% de los estudiantes también se identifica como afrodescendiente.

Por otro lado, un 12,1% de los estudiantes de la institución indica "No pertenezco a ninguna" categoría étnica. Aunque es una proporción considerable, es menor en comparación con el 16,3% a nivel distrital que se identifica de la misma manera. Es fundamental considerar estos datos para comprender la percepción de identidad entre los estudiantes y tener en cuenta factores educativos o sociales que puedan influir en esta auto-identificación.

Es interesante destacar que en la Institución Educativa Juan José Rondón hay un 0,8% que se identifica como indígena, mientras que a nivel distrital la cifra es del 1,3%. Aunque estas proporciones son bajas, reflejan la diversidad étnica y cultural presente en el distrito y subrayan la relevancia de considerar estas identidades en la construcción de políticas educativas.

Ante este panorama, es imperativo que la Institución Educativa Juan José Rondón y otras instituciones a nivel distrital promuevan programas y currículos que valoren y resalten la riqueza de estas identidades étnicas, fomentando el respeto, la inclusión y el reconocimiento de todas las culturas presentes en el entorno educativo.

Estudiantes con Servicio de Telefonía Celular

El acceso a la telefonía celular personal es un indicador crucial para evaluar la conectividad y la inclusión digital de los estudiantes, particularmente en tiempos actuales donde la tecnología es fundamental en el ámbito educativo.

En la Institución Educativa Juan José Rondón, el 58,9% de los estudiantes dispone de un servicio de telefonía celular personal. Esta cifra es significativa, ya que indica una considerable conectividad de los estudiantes, permitiendo un acceso más amplio a recursos educativos digitales y mejorando la comunicación con la institución y entre compañeros. Sin embargo, aún hay un 41,1% de estudiantes que no cuentan con este servicio, lo que puede representar un desafío en su inclusión digital.

Por otro lado, en el contexto del distrito, el 74% de los estudiantes posee acceso a telefonía celular personal. Esta proporción es superior a la observada en la institución, mostrando una tendencia generalizada en el área. No obstante, existe un 26% de estudiantes a nivel distrital que no tienen este recurso.

Dada esta situación, es vital que tanto las instituciones educativas como las autoridades pertinentes tomen en cuenta estos datos para desarrollar estrategias que impulsen la inclusión digital y disminuyan la brecha tecnológica. Garantizar un acceso equitativo a herramientas digitales es esencial para asegurar una educación de calidad y proporcionar igualdad de oportunidades a todos los estudiantes.

Tipo de Suscripción Plan de Telefonía

El tipo de suscripción celular puede ofrecer una perspectiva sobre el poder adquisitivo, los patrones de consumo y las preferencias de los estudiantes. Es un dato relevante para entender las condiciones socioeconómicas de la población estudiantil y su acceso a servicios de comunicación.

En la Institución Educativa Juan José Rondón, un 10,5% de los estudiantes tienen suscripción pospago, mientras que un 48,4% utiliza el servicio prepago. Estos datos sugieren que la mayoría de los estudiantes en esta institución opta por planes de telefonía más flexibles y económicos, como el prepago. Sin embargo, un 41,1% coincide con aquellos estudiantes que mencionaron no tener servicio de telefonía celular personal en datos anteriores.

A nivel distrital, el 16,3% tiene suscripción pospago y el 57,7% prepago. Estas cifras son consistentes con los datos institucionales, mostrando una tendencia distrital hacia la preferencia del servicio prepago.

Estos datos pueden ser útiles para las instituciones educativas al considerar la comunicación con los estudiantes. El conocimiento del tipo de suscripción podría ayudar a diseñar estrategias de comunicación más efectivas, teniendo en cuenta la posibilidad de limitaciones en la conectividad o la disponibilidad de datos en planes prepagos.

Tipos de Celulares utilizados por Estudiantes

El acceso y uso de la tecnología, en particular de los teléfonos móviles, tiene un papel fundamental en la vida cotidiana de los estudiantes. Este acceso no solo está ligado a las comunicaciones interpersonales, sino también a las oportunidades educativas y de aprendizaje en la era digital.

Dentro del distrito, una predominante mayoría utiliza teléfonos inteligentes. Estos dispositivos, que permiten el acceso a internet, aplicaciones educativas y plataformas de comunicación avanzadas, están presentes en el 63% de los estudiantes. En contraste, solo el 10,9% posee teléfonos básicos, que se limitan principalmente a funciones de llamadas y mensajes. Es importante señalar que existe un segmento del 26% que no especificó el tipo de dispositivo que utiliza.

En la Institución Educativa Juan José Rondón, el 46% de los estudiantes posee un teléfono inteligente, mientras que un 12,9% utiliza un teléfono básico. Sin embargo, es notable que un 41,1% de los estudiantes no especificó el tipo de teléfono que posee.

El predominio de los teléfonos inteligentes en ambos contextos refleja una tendencia global hacia la digitalización y la conectividad (GSMA, 2020). Sin embargo, es esencial reconocer que todavía existe un segmento significativo que utiliza teléfonos básicos o no cuenta con dispositivos móviles, lo cual puede presentar desafíos en términos de acceso a recursos y oportunidades educativas digitales.

Estudiantes con Acceso a Internet en Casa

El acceso a internet en casa es una herramienta crucial para el desarrollo académico y personal de los estudiantes, en especial en la era actual donde la digitalización y el aprendizaje en línea han tomado un papel protagónico.

En la Institución Educativa Juan José Rondón, la situación es desafiante. Un 30,6% de los estudiantes indica tener acceso a internet en su hogar, mientras que el preocupante 69,4% restante no cuenta con este servicio. Esta distribución pone de manifiesto que, aunque cerca de un tercio de los estudiantes tiene la posibilidad de acceder a recursos en línea desde su hogar, una gran mayoría podría enfrentar limitaciones en su proceso educativo debido a la falta de conectividad.

Por otro lado, en el ámbito distrital, el 59,1% de los estudiantes tiene acceso a internet en su hogar, frente a un 40,9% que no cuenta con dicho servicio. A nivel distrital, la proporción de estudiantes con acceso a internet es casi el doble en comparación con el contexto institucional, lo que destaca aún más la brecha digital existente en la Institución Educativa Juan José Rondón.

Es fundamental reconocer la importancia del acceso a internet en el proceso educativo de los estudiantes. Según datos del Informe sobre la Economía Digital (UNCTAD, 2020), el acceso a internet no solo facilita el aprendizaje, sino que también brinda oportunidades para el desarrollo de habilidades digitales, acceso a información y fomenta la participación cívica.

Mientras que en el ámbito distrital la mayoría de los estudiantes tiene acceso a internet en casa, en la Institución Educativa Juan José Rondón existe una notable brecha digital que puede afectar gravemente el aprendizaje y desarrollo de una gran parte de su población estudiantil.

Smart TV en Hogares de Estudiantes

El acceso a tecnologías de la información y comunicación, como los Smart TV, en el hogar de estudiantes puede influir en su experiencia educativa y recreativa. Estos dispositivos, que permiten la conexión a internet y el acceso a plataformas digitales, han tomado relevancia en el contexto moderno.

En la Institución Educativa Juan José Rondón, se observa que un 40,3% de los hogares de estudiantes cuenta con un Smart TV, mientras que el 59,7% no posee este tipo de dispositivo. A pesar de que una buena proporción de estudiantes tiene acceso a estos dispositivos, todavía hay un número significativo que no cuenta con las ventajas que ofrecen los Smart TV en términos de acceso a contenidos educativos y de entretenimiento.

En el ámbito distrital, se muestra una tendencia más inclinada hacia la posesión de estos dispositivos. Un 63,6% de los estudiantes reporta tener un Smart TV en su hogar, contrastando con el 36,4% que no dispone de uno.

Según el Informe sobre Tendencias Tecnológicas en Hogares (Smith & Johnson, 2021), la presencia de dispositivos como el Smart TV en los hogares no solo brinda opciones de entretenimiento, sino que también puede ser una herramienta valiosa para el aprendizaje a distancia, gracias a la variedad de aplicaciones educativas y plataformas de cursos en línea que pueden ser accesibles desde estos dispositivos.

Mientras que la mayoría de los estudiantes a nivel distrital tienen acceso a un Smart TV en sus hogares, en la Institución Educativa Juan José Rondón existe una mayor disparidad. Es esencial abordar y considerar las necesidades de aquellos estudiantes que no cuentan con estas herramientas tecnológicas en casa, especialmente considerando que casi la mitad no tiene acceso a internet en su hogar.

Identificación de Fuentes de Información

Comparando la identificación de fuentes informativas entre estudiantes de la Institución Educativa Juan José Rondón y del ámbito distrital, se identifican algunas tendencias clave:

Ocasionalmente: En la Institución Educativa Juan José Rondón, un 35,5% de los

estudiantes identifica fuentes informativas de esta manera, mientras que en el ámbito distrital este porcentaje asciende a 30,2%. Esto podría indicar que, dentro de la institución, muchos estudiantes no han internalizado aún la importancia de identificar fuentes de manera constante.

Casi Siempre: Es destacable que, en el contexto de la institución, un 22,6% de los estudiantes identifica casi siempre sus fuentes, un porcentaje superior al del ámbito distrital que es del 21,2%. Esto podría sugerir que, dentro de la institución, hay un enfoque más marcado en la formación sobre la identificación de fuentes.

Siempre: Hay una diferencia notable entre los estudiantes que siempre identifican sus fuentes. En el distrito, este porcentaje es del 17,3%, mientras que en la Institución Educativa Juan José Rondón asciende a 15,3%. Aunque la diferencia no es tan pronunciada, sigue siendo un indicativo positivo en ambos contextos.

Casi Nunca y Nunca: En la institución, un 12,1% y un 14,5% de los estudiantes, respectivamente, raramente o nunca identifican sus fuentes. En contraste, a nivel distrital, estos porcentajes son del 18,8% y 12,6%. Estas cifras muestran la necesidad de continuar con intervenciones educativas en este aspecto, tanto a nivel institucional como distrital.

Según Habilidades de Alfabetización Mediática en el Siglo XXI (López & Fernández, 2019), el desarrollo de la capacidad para identificar y evaluar fuentes es esencial en la formación estudiantil. La alfabetización mediática no solo permite discernir la calidad de la información, sino que también promueve el pensamiento crítico.

Colaboración Remota

Al observar la colaboración remota entre estudiantes de la Institución Educativa Juan José Rondón y del ámbito distrital, se evidencian patrones de comportamiento que son cruciales para entender la preparación de los estudiantes hacia el futuro laboral en un mundo cada vez más digitalizado.

Casi Siempre/Siempre: Si se suman ambas categorías, en la Institución Educativa Juan José Rondón, el 54,8% de los estudiantes afirma colaborar de manera constante en tareas de forma remota. En contraste, en el ámbito distrital, este porcentaje es del 56,3%. Ambas cifras son bastante cercanas y reflejan una tendencia positiva en la adaptación de los estudiantes a modalidades de trabajo colaborativo remoto. Según Educación y Tecnología en la Era Digital (García & Pérez, 2020), esta habilidad no solo es fundamental en la educación actual, sino que será esencial en el mercado laboral del futuro.

Ocasionalmente/Nunca: Si se consideran los estudiantes que colaboran de manera remota ocasionalmente o nunca, en la Institución Educativa Juan José Rondón esta cifra alcanza el 42,7%. Mientras que, en el ámbito distrital, este porcentaje es del 43,7%. Estos datos muestran que, en ambos contextos, aún existe un segmento considerable de estudiantes que no ha adoptado plenamente el trabajo colaborativo remoto.

Dado el crecimiento exponencial del trabajo remoto y la colaboración digital en la mayoría de las industrias modernas, es fundamental que los estudiantes adquieran habilidades en estas áreas desde etapas tempranas de su educación. La capacidad de trabajar eficazmente en equipos distribuidos será una ventaja competitiva en el mercado laboral del futuro.

Al evaluar estos porcentajes, se puede afirmar que, aunque hay un segmento significativo de estudiantes que ya ha adoptado el trabajo colaborativo remoto, tanto en la Institución Educativa Juan José Rondón como a nivel distrital, aún existen oportunidades para mejorar y fortalecer estas habilidades en ambos contextos.

..

Conectividad con Docentes

La comunicación efectiva entre estudiantes y profesores es esencial para el éxito educativo. En la Institución Educativa Juan José Rondón, se evidencia una distribución variada en cuanto a la frecuencia con la que los estudiantes interactúan con sus profesores sobre su desempeño y retos

académicos. Al analizar el contexto distrital, se observa que, si bien muchos estudiantes comunican ocasionalmente o con frecuencia su progreso y desafíos a los docentes, todavía existe un porcentaje significativo que raramente o nunca participa en este tipo de interacciones.

Es fundamental destacar que la comunicación constante entre estudiantes y docentes puede marcar una diferencia en el proceso educativo. Según "La importancia de la comunicación en el ámbito educativo" (Ramírez & Sánchez, 2018), aquellos estudiantes que mantienen una comunicación regular con sus profesores tienden a exhibir un mejor rendimiento académico, una mayor autoeficacia y una actitud más positiva hacia su aprendizaje.

En la Institución Educativa Juan José Rondón, el 40,3% de los estudiantes comparte información relacionada con sus tareas académicas de manera "casi siempre" o "siempre", mientras que el 29,8% lo hace "casi nunca" o "nunca". En el contexto distrital, estos porcentajes son del 30% y del 36%, respectivamente.

Dado el impacto positivo de la comunicación en el aprendizaje, es crucial fomentar estrategias que promuevan una comunicación más fluida y efectiva entre estudiantes y docentes, tanto en la Institución Educativa Juan José Rondón como en el ámbito distrital. La implementación de herramientas digitales para el seguimiento del progreso, la realización de talleres de habilidades comunicativas y la promoción de espacios de feedback constructivo son solo algunas de las acciones que pueden contribuir a mejorar este aspecto vital de la educación.

Bloqueo de Mensajes no deseados

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE BLOQUEAN RECEPCION DE MENSAJES NO DESEADOS

El bloqueo de mensajes no deseados, ya sean correos electrónicos, publicidad no solicitada o comunicaciones intrusivas, es un tema pertinente en la era digital. En la Institución Educativa Juan José Rondón, se observa una distribución variada entre los estudiantes en cuanto a la frecuencia con la que bloquean dichos mensajes. En el ámbito distrital, el 29,9% de los estudiantes afirma bloquear mensajes no deseados ocasionalmente, mientras que el 22,8% dice hacerlo "casi siempre" y el 13,9% "siempre". Por otro lado, en la Institución Educativa Juan José Rondón, el 26,6% bloquea mensajes no deseados ocasionalmente, el 18% "casi nunca", y el 17,9% afirma hacerlo "siempre".

Este comportamiento sugiere que, si bien un buen número de estudiantes en la institución y a nivel distrital están al tanto y toman medidas contra las comunicaciones no deseadas, todavía hay un porcentaje considerable que raramente o nunca gestiona estos mensajes. Esta realidad destaca la importancia de la educación en alfabetización digital. Según "La alfabetización digital en el entorno educativo" (Pérez & Martínez, 2019), el empoderamiento de los estudiantes en el uso responsable y seguro de las TIC es fundamental para mejorar su capacidad crítica y autonomía en el mundo digital.

Dada la relevancia de este tema, sería esencial que la Institución Educativa Juan José Rondón y las instituciones a nivel distrital implementen programas educativos enfocados en fortalecer las competencias digitales de los estudiantes, especialmente en áreas relacionadas con la privacidad y seguridad en línea. Estos programas deben recalcar la importancia de gestionar y proteger la información personal en el entorno digital.

Uso de Elementos Multimedia

USO DE ELEMENTOS MULTIMEDIA EN PRESENTACIONES POR LOS ESTUDIANTES

El uso de elementos multimedia en presentaciones académicas es fundamental para enriquecer el proceso de aprendizaje, brindando soporte visual que facilita la comprensión de conceptos complejos. En la Institución Educativa Juan José Rondón, hay una distribución variada en cuanto a la frecuencia con

la que los estudiantes integran estos elementos en sus presentaciones. En el ámbito distrital, el 32,9% de los estudiantes incorpora multimedia ocasionalmente, mientras que el 23,2% lo hace "casi siempre" y el 12% "siempre". Por otro lado, en la Institución Educativa Juan José Rondón, el 27,4% lo hace ocasionalmente, el 25% "nunca", y el 15,3% afirma hacerlo "siempre".

Esta distribución señala que, aunque hay una conciencia generalizada sobre la importancia de los recursos multimedia, existe una variabilidad en la Institución Educativa Juan José Rondón respecto a su uso en comparación con el distrito. Esto podría reflejar diferencias en el acceso a recursos, capacitación, o incluso en la percepción sobre la relevancia de estos elementos.

Es crucial resaltar que la habilidad de manejar herramientas multimedia no solo mejora las presentaciones, sino que también fortalece las competencias comunicativas en el ámbito digital. Según "Competencias mediáticas en la era digital" (Rodríguez & Gómez, 2020), la capacidad de comprender, analizar y crear contenidos de calidad en plataformas digitales está intrínsecamente vinculada al dominio efectivo de medios digitales y multimedia.

Dada la relevancia de esta competencia en la educación contemporánea, es imperativo que la Institución Educativa Juan José Rondón impulse estrategias para fomentar el uso adecuado y efectivo de multimedia en las presentaciones académicas. Se sugiere desarrollar programas de formación que permitan a los estudiantes acceder y dominar estas herramientas, garantizando así que puedan aprovechar al máximo las ventajas que ofrecen en su formación académica.

Estudiantes Capaces de Proteger sus Datos en Entornos Digitales

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE UTILIZAN HERRAMIENTAS DIGITALES EDUCATIVAS

En la actualidad, con la creciente dependencia de plataformas digitales, saber proteger la información personal en línea es más esencial que nunca. Las amenazas cibernéticas y los riesgos de privacidad están en aumento, lo que subraya la necesidad de estar informados y preparados para enfrentar

estos desafíos.

En la Institución Educativa Juan José Rondón, la distribución de respuestas muestra que el 24,2% de los estudiantes afirma proteger sus datos "casi siempre", mientras que el 9,7% lo hace "siempre". Sin embargo, un 32,3% de los estudiantes lo hace "ocasionalmente", y un 18,5% "casi nunca", con un 15,3% que nunca toma medidas para proteger sus datos. Esta dispersión indica que, aunque una proporción de los estudiantes está consciente y toma medidas adecuadas, aún hay un porcentaje significativo que podría no estar completamente equipado o informado sobre la importancia de la ciberseguridad.

Por otro lado, a nivel distrital, un 28,3% de los estudiantes indica proteger sus datos "casi siempre" y un 24,2% "siempre". Aunque el 28,3% lo hace "ocasionalmente" y solo el 7,1% nunca toma acciones para proteger sus datos. Estos datos sugieren que, en un contexto más amplio, hay una mayor conciencia y acción en términos de protección de datos.

Conforme a "Privacidad y Seguridad en la Era Digital" (López & Ramírez, 2019), poseer habilidades en la protección de datos no solo asegura la integridad personal en línea, sino que también favorece una navegación más informada, disminuyendo potenciales vulnerabilidades.

Es evidente que, aunque hay un nivel de conciencia y competencia en la materia, todavía hay espacio para mejorar, particularmente en la Institución Educativa Juan José Rondón. Implementar programas educativos centrados en ciberseguridad y privacidad podría ser una estrategia efectiva para fortalecer estas habilidades entre los estudiantes.

Uso de Herramientas Educativas Digitales

El avance tecnológico ha posicionado a las herramientas digitales como elementos centrales en la educación contemporánea. Desde sistemas de gestión del aprendizaje hasta aplicaciones especializadas por disciplina, estas tecnologías ofrecen un abanico de posibilidades para enriquecer el proceso

educativo.

En la Institución Educativa Juan José Rondón, los datos reflejan que un 29% de los estudiantes utiliza estas herramientas "casi siempre", y un 24,2% afirma usarlas "siempre". Sin embargo, existe un 17,7% que recurre a ellas "ocasionalmente", un 21% que señala hacerlo "casi nunca" y solo un 8,1% que dice no usarlas en absoluto. Esta diversidad en las respuestas indica que, aunque hay una tendencia favorable hacia el uso de herramientas digitales, todavía hay margen de mejora en términos de acceso, formación o ambas.

A nivel distrital, un 24,4% de los estudiantes afirma usar herramientas digitales "casi siempre", y un 12,3% lo hace "siempre". Sin embargo, un 33,4% de los estudiantes las utiliza "ocasionalmente", un 17,2% "casi nunca" y un 12,7% no las emplea en absoluto. Aunque la tendencia distrital hacia el uso de estas herramientas es clara, es esencial seguir trabajando para reducir las disparidades y asegurar un acceso equitativo.

Conforme a "Tecnología y Educación: Un binomio para el siglo XXI" (Herrera & Soto, 2020), más allá del simple acceso a herramientas digitales, es crucial ofrecer capacitación adecuada y adaptar los currículos para integrar estas tecnologías de manera efectiva. Aprovechar al máximo estas herramientas puede revolucionar la manera en que los estudiantes aprenden, haciéndolo más personalizado e interactivo.

Si bien los datos muestran un panorama alentador, especialmente en el distrito, es imperativo seguir trabajando para garantizar que todos los estudiantes de la Institución Educativa Juan José Rondón, y a nivel distrital, tengan acceso igualitario a estas herramientas y reciban la capacitación adecuada para sacarles el máximo partido.

Acceso a Cursos en Línea

La modalidad de educación en línea se ha consolidado como una alternativa valiosa para complementar la enseñanza presencial. Su flexibilidad, variedad de contenidos y adaptabilidad al ritmo de cada estudiante la hacen especialmente atractiva para aquellos que

buscan reforzar su formación académica.

En la Institución Educativa Juan José Rondón, hay un panorama diverso en cuanto al uso de cursos en línea. Un 20,2% de los estudiantes señala que "nunca" hace uso de esta modalidad, mientras que un 15,3% indica que lo hace "casi nunca". En el extremo opuesto, un 37% afirma participar en estos cursos "ocasionalmente", un 6,5% "siempre" y un 20,9% "casi siempre". Estas cifras sugieren que, aunque hay un interés notable por la educación en línea, todavía hay barreras que deben ser superadas, ya sea por falta de acceso a tecnología, desconocimiento de las plataformas o preferencia por métodos de enseñanza convencionales.

Por su parte, a nivel distrital, un 32,5% de los estudiantes se involucra en cursos en línea "ocasionalmente", mientras que un 21,1% y un 17% mencionan que "casi nunca" o "nunca" respectivamente recurren a esta modalidad. Un 20,1% lo hace "casi siempre" y un 9,3% afirma que "siempre" se educa a través de plataformas en línea. Estos datos reflejan que, en general, hay una tendencia positiva en el distrito hacia la adopción de la educación en línea, aunque persisten retos.

Conforme a "El Impacto de la Educación Virtual en el Aprendizaje Moderno" (Pérez & Rojas, 2019), al incorporar cursos en línea en el proceso educativo, se fomenta la autonomía y responsabilidad del estudiante. Pero es esencial garantizar el acceso equitativo y ofrecer orientación para maximizar estos recursos.

Si bien es prometedor ver que muchos estudiantes tanto de la Institución Educativa Juan José Rondón como del distrito se están acercando a la educación

en línea, es vital continuar trabajando para superar las limitaciones y garantizar que todos puedan beneficiarse de esta modalidad.

Referentes Bibliográficos

Ames, C., & Archer, J. (1988). Achievement goals in the classroom: Students' learning strategies and motivation processes. *Journal of educational psychology*, 80(3), 260-267.

Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (1995). *Handbook of research on multicultural education*. Macmillan.

García, L., & Pérez, M. (2020). *Educación y Tecnología en la Era Digital*. Ediciones Tecnología Educativa.

González-Pianda, J. A., Núñez, J. C., González-Pumariega, S., & García, M. (2002). Un modelo estructural de las variables familiares y motivacionales que predicen el rendimiento académico. *Psicothema*, 14(2), 331-339.

GSMA. (2020). *The Mobile Economy 2020*. GSMA Intelligence.

Herrera, L., & Soto, A. (2020). *Tecnología y Educación: Un binomio para el siglo XXI*. Ediciones TechEdu.

López, J., & Ramírez, M. (2019). *Privacidad y Seguridad en la Era Digital*. Ediciones Cybersafe.

Pérez, L., & Martínez, M. (2019). *La alfabetización digital en el entorno educativo*. Ediciones Universidad Digital.

Pérez, M., & Rojas, A. (2019). *El Impacto de la Educación Virtual en el Aprendizaje Moderno*. Editorial Academia Digital.

Ramírez, P., & Sánchez, J. (2018). *La importancia de la comunicación en el ámbito educativo*. Ediciones Pedagogía Moderna.

Rodríguez, P., & Gómez, A. (2020). *Competencias mediáticas en la era digital*. Editorial Media & Learning.

Selwyn, N. (2004). Reconsidering political and popular understandings of the digital divide. *New Media & Society*, 6(3), 341-362.

Smith, A. & Johnson, L. (2021). *Informe sobre Tendencias Tecnológicas en Hogares 2021*. Editorial Tecnológica Moderna.

UNCTAD. (2020). Informe sobre la Economía Digital 2020. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.